

MANUAL DE APOIO AO DEPÓSITO DE DADOS NO ZENODO

Versão 3

**Biblioteca do Iscte – Instituto
Universitário de Lisboa**
Outubro 2025

Índice

Introdução.....	2
Comece por.....	4
Carregar o(s) ficheiro(s).....	5
Basic Information	6
Digital Object Identifier	6
Resource type.....	6
Title.....	6
Publication date	6
Creators.....	7
Description	8
Licenses	8
Recommended Information	8
Contributors	8
Keywords and subjects.....	8
Languages.....	9
Publisher.....	9
Funding.....	9
Awards/Grants	9
Alternate identifiers	9
Related works.....	9
Visibility (dataset access levels)	10
Submit for review	11
Saiba +	11
Dúvidas.....	11
Fluxo de depósito de dados de investigação de projetos de I&D	12

Introdução

No contexto da Ciência Aberta, a gestão de dados de investigação é uma área que exige dos investigadores atenção crescente, por motivos diversos.

Entre as principais razões incluem-se as seguintes:

- **T**ornar o processo de investigação mais transparente e a informação mais reproduzível;
- **P**reservar as fontes primárias e/ou os dados gerados na sequência do processo;
- **C**umprir as políticas dos financiadores.

Vantagens da Ciência Aberta

Aumenta a eficiência na investigação
Aumenta o conhecimento do processo de trabalho científico
Promove o rigor académico e aumenta a qualidade da investigação
Acelera a criação de novos temas de investigação
Promove o envolvimento da sociedade e da cultura e literacia científica
Aumenta o impacto económico e social da ciência
Valoriza a propriedade intelectual
Promove o retorno científico para as instituições

De acordo com o documento [Concordat on Open Research Data](#) (2016), os dados de investigação correspondem às evidências qualitativas e/ou quantitativas reunidas pelos investigadores no decurso do seu trabalho e que sustentam a resposta à pergunta de investigação colocada. Os seus objetivos principais são validar os resultados obtidos e permitir a sua reutilização.

Gestão de Dados de Investigação

A Gestão de Dados de Investigação é um conceito que integra a forma como os dados de investigação são:

Organizados
Estruturados
Armazenados
Protegidos
e divulgados

durante o decorrer de um projeto de investigação e após a sua conclusão.

Fonte: CESSDA Training Team (2017-2022). CESSDA Data Management Expert Guide. Bergen, Norway: CESSDA ERIC. <https://dmeg.cessda.eu/>

No âmbito da sua [Política de Gestão e Partilha de Dados de Investigação](#), publicada em novembro de 2023, o Iscte requer aos seus investigadores o depósito dos dados produzidos no âmbito dos projetos que desenvolvem na [comunidade](#) criada para o efeito no ZENODO.

Este manual reúne orientações para proceder ao depósito de dados de investigação no **ZENODO**.

O [ZENODO](#) é um repositório digital multidisciplinar de Acesso Aberto desenvolvido no [CERN](#)– European Organization for Nuclear Research – como um serviço da infraestrutura [OpenAIRE](#) que permite a partilha e disseminação de resultados científicos em qualquer área do conhecimento.

Características relevantes

- Segurança e confiabilidade: armazenamento de dados na mesma infraestrutura que os dados do CERN;
- Utilização de identificadores persistentes: atribuição de um DOI (Identificador de Objeto Digital) a cada carregamento;
- Organização e estrutura: sistematização por comunidades;
- Curadoria de dados: possibilidade de proceder à verificação da informação antes da sua disseminação;
- Licenciamento: flexibilidade e disponibilização de diferentes licenças;
- Referência de financiamento: identificação direta dos projetos financiados pela Comissão Europeia, através do OpenAire.

O ZENODO CUMPRE OS PRINCÍPIOS FAIR

Fonte: FOSTER (s.d.). Assessing the FAIRness of data. FOSTER.

<https://www.fosteropenscience.eu/learning/assessing-the-fairness-of-data>

Saiba + sobre os Princípios FAIR

Os serviços da Biblioteca procedem posteriormente à verificação da informação, à sua importação para a plataforma Ciência-IUL e à disponibilização dos metadados no Repositório Iscte, de acordo com as políticas de acesso aberto definidas no ZENODO.

Comece por...

Aceder a zenodo.org e criar uma conta.

Notas

Caso tenha conta no GitHub ou no ORCID poderá aceder diretamente ao ZENODO com as credenciais que utiliza nessas plataformas.

Utilize as credenciais institucionais.

Aceder a *Communities*.

Na caixa de texto, pesquise “Iscte”.

Selecione a comunidade Iscte – Instituto Universitário de Lisboa

Iscte - Instituto Universitário de Lisboa

O depósito segue depois em ...

... três passos

Carregamento	Descrição	Publicação
Do ficheiro	Da informação	Do registo

Carregar o(s) ficheiro(s)

Criada/accedida a conta e selecionada a comunidade adequada, o processo de depósito de dados inicia-se com o carregamento do(s) ficheiro(s):

Selecione o botão:

Arraste para dentro da caixa (*Drag and drop files here*) ou selecione o(s) ficheiro(s) pretendidos a partir das suas pastas

Carregue o(s) ficheiro(s) selecionando o botão:

Notas

É exigido o carregamento de pelo menos um ficheiro.

O máximo por ficheiro é 50GB.

Não é possível adicionar, remover ou modificar o(s) ficheiros após a publicação.

Boas Práticas

Utilize preferencialmente formatos abertos

Os formatos de ficheiros a utilizar não devem ser proprietários. No caso de não ser possível, inclua sempre informação sobre o *software* em que os produziu, bem como o número da versão.

Utilize ficheiros comprimidos (ex: zip) para manter a hierarquia das pastas, quando existirem vários ficheiros e pastas para depositar.

Confira a [tabela](#) disponibilizada pelo *Data Archiving and Networked Services*.

Inclua um ficheiro *Read Me*

O ficheiro, em formato txt, deverá reunir a informação necessária à interpretação correta dos dados permitindo a sua reutilização.

Para apoio consulte o [Guia de Apoio ao Depósito #3 - Criação de um Ficheiro Readme](#)

Confira o [template](#) disponibilizado pela Universidade de Cornell

Tenha atenção nas designações dos ficheiros

- Crie designações sintéticas, coerentes e com significado
- Evite a utilização de espaços, pontos e caracteres especiais
- Use hífen e *underscore* para separar os elementos das designações
- Evite designações muito longas
- Use as datas em formatos uniformes (YYYY-MM-DD)
- Quando apropriado inclua na designação a versão do ficheiro
- Reserve as letras das extensões apenas para esse fim

Exemplo: dados_projeto_flor_2022_12_12_v_1

Communities

Caso já tenha selecionado anteriormente a Comunidade Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, vai visualizar essa informação neste passo e não precisa de proceder a segunda seleção.

Basic Information

Digital Object Identifier

Caso o ficheiro já tenha sido publicado anteriormente, deve inserir o DOI correspondente à primeira publicação.

Caso seja a primeira publicação, deixe o campo vazio e o sistema atribuirá um DOI ao seu conjunto de dados.

Caso pretenda pode, ainda, reservar um DOI e inscrevê-lo num documento antes da publicação do conjunto de dados. Para tal, utilize a funcionalidade:

■ Digital Object Identifier*

Do you already have a DOI for this upload? Yes, I already have one No, I need one

Identificadores persistentes associados ao documento
Os identificadores persistentes, como por exemplo o DOI e o *handle* (*link* gerado no Repositório Iscte), permitem que um resultado de investigação seja encontrado durante o processo de pesquisa e que seja citado posteriormente. Estes identificadores são únicos, globais e persistem ao longo tempo.

Resource type

Selecione a tipologia *Dataset*.

O formulário de depósito abre os separadores próprios desta tipologia de documento.

Title

Atribua ao registo um título representativo do conteúdo do conjunto de dados. Tenha especial atenção ao uso correto de maiúsculas e minúsculas (quer na língua portuguesa, quer noutras).

Exemplo: Dados do projeto flor

Publication date

Caso o ficheiro já tenha sido publicado anteriormente, deve inserir a data correspondente à primeira publicação.

Utilize o formato de data uniforme: YYYY-MM-DD.

Exemplo: 2022-12-06

Creators

Inscreva o(s) nome(s) de todas as pessoas que contribuíram para o conjunto de dados como *Creators*. Apresente o(s) nome(s) utilizados em contexto de publicação científica, sendo que os nomes próprios devem corresponder apenas a iniciais.

Exemplo: Pereira, H. F.

Add creator

Person Organization

Search for persons by name, identifier, or affiliation... ▾

Family name * **Given names**

Identifiers

Affiliations
 ▾

Role
 ▾

No campo *Affiliation* Utilize uma das formas corretas de identificação da afiliação:

Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, Portugal

OU

Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, Unidade de Investigação (UI), Lisboa, Portugal

No campo *ID (ORCID)*, inscreva o seu identificador ORCID – persistente e único – de investigador.

Exemplo: 0000-0001-2345-6789

Para proceder à inserção de outro(s) *Creator*, use o botão:

Boas Práticas

Utilize a correta afiliação

A correta afiliação institucional é muito relevante para efeitos de monitorização e avaliação da sua produção científica. Não utilize a forma inglesa da afiliação!

Mantenha os seus perfis atualizados

O ORCID permite a interoperabilidade da informação com outros identificadores/perfis de investigadores, por exemplo, o Ciência-ID (meio de autenticação e identificação para investigadores que desenvolvem a sua atividade em Portugal), o *Scopus Author ID* ou o *Researcher ID* (identificadores respetivamente dos perfis da *Scopus* e da *Web of Science*).

Description

Descreva de forma sumária, em texto livre e utilizando o editor de texto, o conteúdo do seu conjunto de dados.

Licenses

Ao submeter um conjunto de dados no Zenodo, será aplicada por predefinição uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ao seu registo. Esta licença permite a partilha e reutilização dos dados, desde que seja atribuída a devida autoria.

Poderá escolher outra licença aplicável aos seus dados.

Se pretender atribuir diferentes licenças a diferentes ficheiros, deve carregar os mesmos em registos diferentes.

Deve ser claramente indicada a licença aplicável no ficheiro README que acompanha o conjunto de dados, de forma a garantir a transparência e a correta reutilização por parte de terceiros.

Boas Práticas

Distinga dados em acesso aberto e dados sensíveis

O acesso aberto não significa que os direitos individuais sejam violados.

Para dados pessoais, o princípio *as open as possible, as closed as necessary* deve ser considerado. Os dados pessoais correspondem a qualquer informação que possa identificar uma pessoa singular.

Dados confidenciais são dados que devem ser protegidos contra divulgação indesejada. O acesso a dados sensíveis deve ser salvaguardado. A proteção de dados confidenciais pode ser necessária por motivos legais ou éticos, por questões relativas à privacidade pessoal ou por considerações de propriedade.

Existem ferramentas, como o *software* [Amnesia](#), que permitem anonimizar os dados.

Recommended Information

Contributors

Especifique outros intervenientes que não os criadores (autores) do conjunto de dados. Insira os nomes e todas as outras informações da forma recomendada em **Creators**.

Keywords and subjects

Utilize um conjunto de palavras-chave que representem o conteúdo do seu conjunto de dados. Para proceder à inserção de cada palavra-chave, use caixa de pesquisa:

As palavras-chave (juntamente com o título) são fortemente utilizadas na priorização dos algoritmos de pesquisa, por isso, ter palavras-chave mais descritivas aumenta a probabilidade de outros investigadores encontrarem o seu registo.

Languages

Introduza o código correspondente ao idioma utilizado no conjunto de dados. Digite o início da designação em inglês e ser-lhe-á apresentada uma lista de opções. Caso tenha alguma dúvida pode consultar o documento [Codes for the Representation of Names of Languages](#) (ISO 639).

Publisher

Editor – Refere-se à organização que publicou os dados. Em quase todos os casos, é melhor manter o valor predefinido 'Zenodo'.

Funding

Indique todas as bolsas ou financiamentos relevantes que apoiaram a realização deste trabalho de investigação.

Awards/Grants

Pode seleccionar para indicar um financiamento que não se encontre na lista. Use este campo para indicar apoios da FWO, BOF, IOF ou outros financiamentos flamengos, utilizando o identificador do projeto ou o número do contrato.

Boas Práticas

Embora este campo não seja obrigatório no Zenodo, o seu preenchimento deve ser sempre considerado, pois só dessa forma os conjuntos de dados ou resultados do projeto podem ser recuperados no [OpenAire Explore](#) e também no [EU Funding & Tenders Portal](#).

Alternate identifiers

Especifique outros identificadores do conjunto de dados que depositou.

The form consists of two input fields. The first is labeled 'Identifier*' and is empty. The second is labeled 'Scheme*' and contains a dropdown menu with a downward arrow and a close button (X).

Na primeira caixa registe o identificador do documento e na segunda caixa o esquema (*handle*, ISBN, DOI, arXiv, outros).

Para proceder à inserção de outros identificadores, use o botão:

A button with a plus sign icon and the text 'Add identifier'.

Related works

Especifique identificadores de publicações/conjuntos de dados relacionados com o conjunto de dados que depositou (por exemplo, um artigo científico, software ou outros conjuntos de dados). Esta opção é preferível à utilização de Referências. O tipo de relação mais comum para conjuntos de dados é 'É Suplemento de' (seguido do DOI do artigo que o conjunto de dados suporta). Consulte o resumo do [DataCite](#) para uma descrição de cada tipo de relação.

Visibility (dataset access levels)

Na barra lateral direita, pode especificar a visibilidade ou o nível de acesso do seu registo. O nível de acesso definido aplica-se a todos os ficheiros incluídos no registo.

Selecione entre Acesso Público/Aberto ou Acesso Restrito.

Para acesso restrito:

- Se o seu registo puder ser tornado público mais tarde, especifique um período de embargo.
- Indique em que condições um pedido de acesso poderá ser aprovado.

Visibility*

Files only

Public
Restricted

Public

The record and files are publicly accessible.

Options

Apply an embargo ⓘ
Record or files protection must be restricted to apply an embargo.

Delete

Submit for review

À medida que foi preenchendo os campos do registo, foi salvando a informação. Neste momento, após a verificação do registo e para proceder à sua publicação, utilize o botão:

Se em vez de *Submit for Review* tiver um botão para Publicar , é porque não seleccionou a *Comunidade Iscte* e deverá fazê-lo agora clicando no botão *Select a community* no topo do formulário de carregamento e procure o nome da comunidade relevante.

O seu registo será revisto pelos curadores da comunidade. Deverá aguardar o contacto da Biblioteca ou a notificação de publicação.

Saiba +

[Gestão de Dados de Investigação](#)

[Aumentar o impacto da investigação](#)

Guias de Apoio ao Depósito:

[Guia de Apoio ao Depósito #1 – Preparação dos Dados](#)

[Guia de Apoio ao Depósito #2 - Nomeação e Organização de Ficheiros](#)

[Guia de Apoio ao Depósito #3 - Criação de um Ficheiro Readme](#)

[Guia de Apoio ao Depósito #4 - Metadados a preencher no Zenodo](#)

[Guia de Apoio ao Depósito #5 - Checklist para o Investigador](#)

Dúvidas

administrador.repositorio@iscte-iul.pt

infodados@iscte-iul.pt

Fluxo de depósito de dados de investigação de projetos de I&D

Nota: Figura produzida pelo Gabinete de Apoio à Investigação